

(English below)

Uploaden in de Protesterfgoed-community

Zenodo is een ‘data-repository’, een plek waarin onderzoekers en anderen datasets, rapporten, presentaties, etc. kunnen deponeren. Deze datasets krijgen een DOI, waardoor ze geciteerd kunnen worden, en blijven voor de afzienbare toekomst (50 jaar of langer) vindbaar en beschikbaar. Daarnaast worden gegevens over de uploads (metadata; deze vul je zelf in) ‘geharvest’ door diensten als DataCite en zijn je uploads dus ook via andere zoekmachines te vinden. Zenodo wordt beheerd door CERN en wordt o.a. gefinancierd door de Europese Commissie.

Als jij dus afbeeldingen en protestmateriaal uploadt naar Zenodo, heeft dat consequenties: iedereen kan zien dat jij dit materiaal gemaakt hebt, en die informatie blijft ook heel lang openbaar op het internet. Om die reden vragen we jullie om géén foto’s te uploaden met personen erop. Hiermee overtreed je de AVG.

In het template voor de metadata vind je instructies over de begeleidende informatie die je kunt aanleveren met de foto’s van je protestmateriaal.

Volg voor het uploaden naar onze community de volgende stappen.

1. Ga naar zenodo.org en maak een account aan en/of log in.
2. Ga naar de community ‘[Academisch Protesterfgoed - Over de Muur](#)’.
3. Vervolgens kun je via de groene knop ‘New upload’ verdergaan met het uploaden van je bestanden en het toevoegen van de metadata. Daarvoor kun je het template gebruiken.
4. Een licentie kun je zelf kiezen, maar wij raden Creative Commons Attribution 4.0 International aan. Bij die licentie is hergebruik tamelijk vrij, maar moet jij wel als auteur van je werk genoemd worden.
5. Als je op publish geklikt hebt, gaat de Over de Muur-redactie je bijdrage bekijken. Zodra die goedkeuring gekregen hebt, komt je bijdrage in de community te staan en kunnen anderen hem bekijken.

Uploading to the Protest Heritage Community

Zenodo is a ‘data repository’, a place where researchers and others can deposit datasets, reports, presentations, etc. These datasets are given a DOI, which allows them to be cited, and they will remain findable and available for the foreseeable future (50 years or more). In addition, data about the uploads (metadata; you enter this yourself) is ‘harvested’ by services such as DataCite, so your uploads can also be found via other search engines. Zenodo is managed by CERN and is funded by the European Commission, i.a.

If you upload images and protest material to Zenodo, there are consequences: everyone can see that you created this material, and that information will remain public on the internet for a very long time. For that reason, we ask you not to upload photos in which people are visible. This violates the GDPR.

In the template for metadata you will find instructions on the accompanying information that you can provide with the photos of your protest material.

Follow the steps below to upload to our community.

1. Go to zenodo.org and create an account and/or log in.
2. Go to the community [‘Academic Protest Heritage - Over de Muur’](#).
3. You can then use the green button ‘New upload’ to continue uploading your files and adding the metadata. For this you can use the template.
4. You can choose a license yourself, but we recommend Creative Commons Attribution 4.0 International. With this license, reuse is fairly free, but you must be mentioned as the author of your work.
5. Once you have clicked publish, the Over de Muur editors will review your contribution. As soon as this has been approved, your contribution will be included in the community and others can see it.